

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ БЕДНОСТИ

Сайдалиева Дилдора Собир кизи

Свободный соискатель кафедры «Внешекономическая деятельность»
факультета Экономики, политики и туризма восточных стран Ташкентского
государственного университета востоковедения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194739>

***Аннотация.** Проблема бедности является одной из самых актуальных социально-экономических проблем мирового масштаба. Она свойственна любой экономической системе. В статье осуществлена попытка раскрытия эволюции концепций бедности, систематизированы определения бедности ученых-экономистов XVIII-XXI вв.*

***Ключевые слова:** бедность, социально-экономическое неравенство, уровень доходов, депривация, бедность способностей, индекс многомерной бедности.*

Бедность можно считать самой социальной из всех социально-экономических проблем, свойственна любой экономической системе. Но масштабы бедности каждой страны резко различаются в зависимости от объёма произведённого ВВП, способов его распределения, производственного потенциала страны, уровня жизни населения. Бедность оказывает негативное влияние на отрасли экономики, тормозит экономическое развитие страны, приводит к структурной асимметрии на рынке труда, нарушает экономическое и социальное благополучие населения, что в последующем полностью разрушает страну изнутри.

Эволюция взглядов на сущность социально-экономического неравенства и бедности с развитием общества постоянно эволюционировала. Из покон веков проблема социально-экономического неравенства и бедности и пути её преодоления считались, да и считаются по сей день одним из важных, наиболее актуальных проблем человечества. Хотя мы наблюдаем положительную тенденцию развития общества, это не обозначает сокращение количества бедных

и уменьшение социально-экономической дифференциации. Причём согласно данным исследователей Программы развития ООН (ПРООН) в мире наблюдается рост показателей нищеты в мире, который прежде всего связан с последствиями борьбы с пандемией, а также с военными действиями в разных точках мира. Самое большее количество бедных в мире – 83 процента, а это 579 млн, – проживают в странах Африки к югу от Сахары. Примерно 385 млн человек с «многомерной бедностью» – в Южной Азии, около 1 млн человек – в Европе. Две трети бедных людей проживают в странах со средним доходом, 83 процента всех бедняков – сельские жители.

Злободневность данной проблемы актуальна не только во всем мире, но и в Республике Узбекистан. В частности, Президент Шавкат Мирзиёев в видеоселекторном совещании по мерам сокращения бедности отметил, что 12-15% или 4-5 млн. населения Республики Узбекистан находится в состоянии бедности. Это означает, что их ежедневный доход не превышает 10-13 тысяч сумов.

Доля населения Республики Узбекистан, живущего за официальной чертой бедности в период 2001-2021 гг

Рисунок 1. Доля населения Республики Узбекистан, живущего за официальной чертой бедности

Источник: составлен автором на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

Согласно статистическим данным предоставленным Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике количество людей проживающих за чертой бедности в 2001 году составляло более 6,5 млн человек, а за последующие 19 лет уровень бедности в Республике Узбекистан планомерно сокращался, то в 2020 году доля населения, проживающего за национальной чертой бедности, сократилась с 17,7 % (4,95 млн. человек) в 2010 году до 11,5 % (3,9 млн. человек) в 2020 году, но негативные последствия пандемии COVID-19 стали причиной роста уровня бедности как во всем мире, так и в Республике Узбекистан (17% в 2021 году).

Исследуя историю экономической мысли, можно отметить, что истоки проблем неравенства и бедности берут свое начало еще в VIII-VII вв. до н. э. Первые попытки к определению термина бедности были осуществлены в работах экономистов А. Смита, Д. Рикардо, Т. Мальтуса, Г. Спенсера, Ж. Прудона. По мнению Г.Спенсера бедность – естественное явление в обществе, вмешательство государства в которое может ухудшить состояние остальной части общества. Т.Мальтус считал увеличение бедности естественной закономерностью общества, помощь отдельным лицам общества, может привести к ухудшению положения всего общества.

Таблица 1.

Систематизация определений термина бедность учеными-экономистами (XVIII-XXI вв.)

Автор	Определение	Характерные черты
А.Смит	Бедность — соотношение социальных стандартов в обществе и возможностей их придерживаться	Человек сам ответственен за материальное состояние семьи, отрицание вероятности

Т. Мальтус	Бедность — закономерное явление иерархически организованного общества	существования социального равенства. Как результат
Г. Спенсер	Бедность — следствие недостаточности собственных усилий	положительное отношение к существованию бедности
Ж. Прудон	Бедность — неотъемлемая черта человечества	в обществе, которое является двигателем к дальнейшему развитию.
Э. Реклю	Бедность — возможность удовлетворения только основных потребностей	Причина бедности в классовом делении общества на основе
К. Маркс	Бедность — форма и мера эксплуатации трудящихся	господства частной собственности на средства производства.
Ч. Бут	Бедность — отсутствие возможностей удовлетворить нужды в соответствии с обычными стандартами жизни в данной стране	Бедность есть невозможность удовлетворения основных потребностей человека.
П. Таунсенд	Бедность — состояние, при котором из-за нехватки экономических ресурсов ведение привычного для большинства членов общества	Глубокое раскрытие сущности бедности, в которой включаются не только низкий доход и невозможность удовлетворения базовых потребностей, но и

А. Сен	Бедность — отсутствие базовых возможностей, а не просто наличие низкого дохода, служащего стандартным критерием для определения бедности	включенность индивида в общественную жизнь.
А.Дигтон	Бедность — это далеко не только «отсутствие возможности купить стандартный набор продуктов». Но и невозможность вести достойный образ жизни, который ведут окружающие.	Проблема бедности рассматривается с точки зрения невозможности жить согласно социальным стандартам.
Э.Дюфло А.Банерджи М.Кремер	Бедность – это недостаточное оценивание потенциала самих бедных, отсутствие выбора и возможности действия бедных.	Бедные должны вносить свою лепту, чтобы помочь самим себе.

Источник: составлен автором

Анализ таблицы показывает, если представители *социал-дарвинистского* направления, среди которых А.Смит, Т.Мальтус, Г.Спенсер, Ж.Прудон придерживались мнения личной ответственности каждого индивида за своё благосостояние, отрицали существование социального равенства в обществе вообще и полагали что наличие неравенства в обществе выполняет стимулирующую функцию, то исследования последних лет доказывают, что данная проблема является актуальной проблемой общества поедающей её изнутри.

Э.Реклю, Ф.Энгельс и К.Маркс, представители эгалитарной (социал-уравнительной) теории считали классовое деление общества основной причиной бедности и относились к ней как к основному социальному злу.

За всю историю изучения проблем бедности Э.Реклю был первым ученым, который предложил разделение бедного населения на 2 группы:

- бедные, которым хватает средств для поддержания существования;
- нищие, у которых нет даже возможности поддержать своё существование.

Первооткрывателями массовых социальных статистических исследований XIX-XX веков были английские ученые Чарльз Джеймс Бут и Бенджамин Сибом Раунтри. Являясь представителями статистическо-социологического направления институционализма, Ч.Бут и С.Раунтри занимались эмпирическим изучением условий жизни социальных групп Великобритании и считали бедность социальной болезнью общества.

Ч.Бут к числу бедных относил тех, кто имел достаточный регулярный доход в неделю и на семью, а под нищими, тех кто имеет и того меньше. Бедные – это те, чьи нужды не удовлетворяются в соответствии с обычными стандартами жизни в данной стране» (Booth Ch., 1903). В своих исследованиях за основу определения критериев бедности Ч.Бут выделял уровень доходов и удовлетворение основных потребностей нормы, и стандарты, необходимые для поддержания определенного уровня работоспособности и здоровья. Таким образом, отличительной стороной результатов исследований Ч. Бута явилось то, что он впервые связал бедность с возможностью удовлетворения потребностей.

А С.Раунтри исследовав бюджет 11560 семей, проживающих в городе Йорке, которое в последующем, получило название «Первое Йоркское исследование (1899 г.)» разделил бедность на первичную и вторичную. В первую группу он включил тех, кто живут за чертой крайней нищеты, не имея возможности покрыть свои основные потребности. Во вторую группу он определил семьи с достаточно высоким доходом для покрытия основных нужд, но с расходами, которые не позволяют им жить в достатке (Шугаева И.В., 2017).

Помимо этого, С.Раунти был основоположником абсолютной концепции измерения бедности, в рамках которого абсолютную линию бедности он определил, как стоимость минимального набора продуктов питания, одежды и жилья, т.е. величину прожиточного минимума.

Методы и принципы эмпирических исследований Ч.Бута и С.Раунти и их результаты оказали огромное влияние на дальнейшее исследование причин бедности.

Но из-за критики ограниченности концепции прожиточного минимума, в середине XX века сформировалась новая концепция относительной депривации, согласно которой бедность определяется помимо доходов и экономических ресурсов семьи, но и качеством жизни в целом. Ведущую роль в формировании концепции сыграли такие экономисты как Т.Маршал и П.Таунсенд.

В своей книге «Бедность в Великобритании» П.Таунсенд (1979 г.) пришёл к заключению, что «индивидов, семьи, социальные группы можно считать бедными, если они не имеют ресурсов для участия в общественной жизни, поддержания типов диеты, условий жизни, труда и отдыха, которые являются обычными или по крайней мере широко принятыми в обществе, в котором они живут. Их ресурсы значительно ниже того, что имеет средний индивид или средняя семья, вследствие чего они исключены из обычного стиля жизни, общепринятых моделей поведения, привычек и типов деятельности.». Результаты проведённого исследования П.Таундсена показали, что социальная помощь, оказанная бедным в Великобритании, привела к сокращению абсолютной бедности, но относительно никаких улучшений не происходило, т.е. уровень жизни бедных слоёв населения в 50-60 годы прошлого века никоим образом не превышала показатели 40-х годов. Другими словами, положение беднейших слоёв населения так же отставало от среднеобеспеченных и продолжало оставаться таковым, что, в свою очередь, доказывало наличие бедности даже в развитых странах.

В 80-годах прошлого века появляется новое определение бедности – «бедность способностей» (capability poverty), автором которой был лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за 1998 год «за вклад в экономическую теорию благосостояния», индийский экономист Амартия Кумар Сен. Согласно концепции А.Сена бедность – отсутствие базовых возможностей, а не просто как наличие низкого дохода, являющегося стандартным критерием для определения бедности. Метод оценки бедности относительно потенциальных возможностей вовсе не отрицает вполне здоровой точки зрения, согласно которой низкий доход – основная причина бедности, поскольку недостаточный доход зачастую становится главной причиной недостатка возможностей.

Благодаря исследованиям А.Сена в понятие «бедность» включились такие аспекты как бедность способностей и человеческая бедность. Эта идея легла позднее в основу индекса многомерной бедности (Multidimensional Poverty Index), который был разработан в рамках Программы развития ООН. А сама трактовка причин бедности стала намного шире, включив не только экономические факторы, но и политические, институциональные, культурные.

В 2019 году премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля «За экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью» была присуждена группе учёных, преподавателям американского университета MIT – Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру.

Исследуя проблемы бедности в странах третьего мира, ученые сделали вывод, что люди, живущие ниже черты бедности, попадают в порочный круг нищеты так называемую «ловушку бедности». Образуется порочный круг: бедняки голодают, это делает их слабыми и неспособными к работе, что не даёт им выбраться из состояния нищеты. Хотя всё это время гуманитарные организации в первую очередь занимались предоставлением продовольствия, и к 1996 году в мире производился достаточный уровень продуктов, чтобы ежедневно обеспечивать каждого жителя планеты пищей с достаточной

энергетической ценностью, но до сих пор существуют различные проблемы по распределению продуктов питания и присутствует острый дефицит продовольствия и голод. Ученые доказывают, что средства борьбы с бедностью нужно искать совместно с самими получателями помощи, т.е. бедные должны взять на себя ответственность за свою жизнь. Данный метод доказал, что такой подход к решению проблемы может резко повысить её эффективность.

Отличительной чертой исследований А.Банержи, Э.Дюфло и М.Кремера является то, что в центре их исследований лежит не только теоретический аспект проблемы, но их практическое исследование, экспериментальность подхода, которая позволила им взглянуть на проблему бедности и пути ее сокращения с другой точки зрения. Они определили свободу бедных не как негативный эффект, а как возможность развить свой потенциал.

На основании результатов исследований нобелевских лауреатов по экономике 2019 года Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) был реализован пилотный проект по сокращению бедности, поддержке малообеспеченных и нуждающихся слоёв населения в Букинском и Чиназском районах Ташкентской области. Отличительной чертой этой методологии является комплексность борьбы с бедностью на основании проведения экспериментов на местах. По итогам пилотного проекта разработана «дорожная карта» по борьбе с бедностью, поддержке малообеспеченных и нуждающихся слоёв населения в разрезе регионов.

В мае месяце текущего года Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) совместно с J-PAL Europe / Парижская школа экономики (ПШЭ) был организован научно-методический семинар на тему: «J-PAL и Узбекистан: начало сотрудничества и обмена опытом по борьбе с бедностью» в ходе которого были изучены вопросы усиления социальной защиты и таргетинга, повышения качества программ обучения на рынке труда, поддержка роста малых предприятий, расширения доступа к высококачественному образованию, которые охватили проблемы затрат и стимулов, здорового питания и внедрения передовых технологий.

Таким образом, осуществляемые исследования и проводимые реформы для улучшения благосостояния и сокращения бедности среди населения Республики Узбекистан на основании внедрения мировых методик борьбы с бедностью, даёт основание надеяться, что все указанное выше будет способствовать сокращению масштабов бедности в республике.

REFERENCES

1. З.Ф.Бадертдинова. Проблема бедности и богатства в учениях социал дарвинизма и марксизма. // Вестник Башкирского университета. - Уфа, 2008. - № 1. - С. 57-60.
2. Townsend P. Poverty in the United Kingdom. - Berkeley: Univ. of California, 1979. – P. 31.
3. Сен А. Развитие как свобода / Пер. с англ. под ред. и с послеслов. Р.М. Нуреева М.: Новое издательство. 2004.- с.107
4. Силова Е.С. О ловушках бедности и путях преодоления бедности (о книге «Экономика бедности...») радикальное переосмысление методов борьбы с глобальной бедностью» // Вестник Челябинского государственного университета. 2020. № 10 (444). Экономические науки. Вып. 70. 200 с..
5. Duflo E. Human values and the design of the fight against poverty. Tanner Lectures, May 2012. / E. Duflo [Электрон. ресурс] / Режим доступа: <http://economics.mit.edu/files/7904>
6. Бедность не порок, но научная проблема (Нобелевская премия по экономике 2015 года - Ангус Дитон) Poverty is no crime, but a problem to study (Nobel Memorial Prize in economics 2015 - Angus Deaton) / А.В. Белянин, И.А.Денисова // Вопросы экономики = Voprosy Ekonomiki. – 2016. – № 1. – С. 107 –116.
7. Гаража, Н.А. Эстер Дюфло: новейшие концепты политики борьбы с бедностью / Н.А. Гаража // Вектор экономики. - 2017.- № 4 (10). - С. 13-21.
8. Abhijit Banerjee and Esther Duflo. Poor Economics: Rethinking Poverty and the Ways to End it. Gurgaon, India: Random House. 2011. 499 pages.